

EL BOULEVARD DE LOS SUEÑOS - TRANSFERENCIA ARTÍSTICA

Investigación-Creación y Muralismo como Archivo Vivo (2003)

Autora: María García Sánchez (María Gray)

Afiliación: Universidad de Alcalá / Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Año: 2003

El Boulevard de los Sueños (2003) constituye una de las primeras obras de gran formato realizadas como transferencia artística directa de la investigación doctoral en metateatro desarrollada en la Universidad de Alcalá de Henares. El mural medía 18 x 2 metros y contenía 32 retratos a escala, configurando una pieza monumental que actuaba como archivo vivo del tejido artístico de la sierra de Madrid. La obra formaba parte de un proyecto-movimiento artístico en Galapagar, concebido como homenaje a los artistas de la sierra y como documento identitario de principios del siglo XXI. El mural reflejaba no solo la dimensión simbólica del territorio sino también la condición humana de sus protagonistas. Esta pieza fue, además, la transposición pictórica de las teorías y técnicas metateatrales investigadas para la tesis doctoral, funcionando como espejo, doble y dispositivo de conciencia escénica. En los 18 metros de superficie mural se revelaban los entresijos del proceso autorreflexivo y autoconsciente propio de la metateatralidad. El mural fue posteriormente destruido. A partir de ese duelo creativo surgió el proyecto audiovisual “El Mural de los Niños: documental embarazado de guion cinematográfico”, que continúa la reflexión sobre memoria, archivo, pérdida y reconstrucción simbólica.

En "Aromas de Dakar"

"El Boulevard de los Sueños"

Redacción

Así se titula el mural de 18 mts x 1,80 mts con el que se inaugura la terraza de verano de uno de los Cafés de moda en galapagar, Aromas de Dakar (C/ Guadarrama, 12). Sus jóvenes propietarios Javi y Xavi apuestan por el arte y lo hacen de la mano de la artista María Gray a quien ya conocemos como "la pintora de La Navata" -así la llaman sus amigos- y por sus exposiciones en el centro Cultural "La Pocilla", o por sus colaboraciones con la tertulia "Antonio Machado".

Es una obra en la que el ser humano es el absoluto protagonista representado por figuras de casi dos metros, bajo un gran telón rojo de fondo que las une bajo un mismo contexto, creando una estructura sólida de interpretación abierta, que permiten al espectador construir su propia historia. Gray ha creado deliberadamente símbolos como la música, el teatro, el cine, la pintura, la arquitectura, el juego y el amor que actúan a la manera de Celestina (valga la metáfora) e interconectan a los personajes entre sí y con el espectador.

Su objetivo entre otros era "crear un mural vivo, "interactivo", un lugar de encuentro mágico y especial." Y creemos que lo ha conseguido, ya que al verlo somos atrapados por la solidez de la composición, la fuerza del color, los personajes que parecen querer decirnos algo, sus expresiones, es un mundo lleno de fantasía en el que casi podemos adivinar la música de la musa, "Josephin Baker" que preside la banda de mujeres.

En fin, Gray crea la atmósfera propicia para perseguir su objetivo: seducir al espectador, invitarlo a fundirse en un mundo imaginario donde los personajes cobran vida y se mezclan por un instante la realidad y la ficción. El Boulevard de los sueños es la forma que ha cobrado esta iniciativa, desde luego en nuestros tiempos muy poco frecuente... es la evidencia que nos muestra que una pared puede ser un muro que separa cosas, símbolo de incomunicación, de guerras o puede ser una ventana a la imaginación, un sueño, un medio de unión, de armonía, de paz.

2011 | DIRECTORA: María Gray | Documental que mezcla ficción y realidad | Público: Todos los públicos

El mural de los niños

“La productora O’Grello, desde su arranque, favoreció su apuesta por un contenido documental en sus producciones. Érase una vez el miedo, de Silvia Maggi, fue nuestra piedra angular y además, en este caso concreto, el tema en sí nos apasionaba.” FRANCISCO BRUVES, Productor

Fuente: O’Grello Producciones

La historia de un mural destruido.
Productora : O’Grello Producciones-

Documentación audiovisual disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=a8cmoGxFggQ>